

İsrail'in İlhak Planı Kapsamında Filistin Halkının Su Hakkının Gasp Edilmesi

Melisa SARIÇİÇEK İLOĞLU

ÖZET

İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olan su, günümüzde devletler için giderek önem kazanmaktadır. Özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru uluslararası ortamda daha da ön plana çıkmaya başlayan su kaynakları ve yönetimi, arz-talep dengelerinin değişmeye başlaması ile devletler arasında ciddi bir çatışma çıkarabilecek konuma ulaşmıştır. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının dağılımına baktığımız zaman güney kadar şanslı olmayan kuzey içinse su kaynaklarından kaynaklanabilecek bir çatışma olasılığı daha yüksek görünüyor. Özellikle Orta Doğu'nun sahip olduğu kurak iklim koşulları tatlı su kaynaklarını en temel ihtiyaç konumundan alıp politik bir araca dönüştürüyor. Bu noktada İsrail ve Filistin arasındaki mevcut su sorunu ve İsrail'in suyu politik bir araç olarak kullanımı, Orta Doğu'daki en önemli su krizlerinden biridir diyebiliriz. Yakın zamanda İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planı ise bu krizi daha da derinleştirerek, Filistin halkının suya ulaşımını zorlaştıracak ve Filistin halkı üzerinde ekonomik, siyasi ve insan hakları açısından olumsuz etkiler bırakacaktır.

GİRİŞ

Günümüzde devletler arasında sınır aşan, kıyıdaş ve uluslararası suların kullanımında ciddi sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Bunun nedeni ise uluslararası suların yakalarının iki veya daha fazla devlet tarafından paylaşılmasıdır. Bu nedenle ülkeler arasında tatlı su kaynakları konusunda ekonomik, politik ve sosyal gerilimler yaşanmaktadır.

Su ile ilgili en çok krizin yaşandığı bölge ise Ortadoğu'dur. Ortadoğu bölgesi içerisinde tatlı su kaynakları yetersizdir. Ama en önemlisi var olan tatlı su kaynakları da dengesiz bir dağılım göstermektedir. Ortadoğu içerisinde su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında ise İsrail ve Filistin bulunmaktadır. Hem bu iki devletin hem de Lübnan, Suriye ve Ürdün'ün aktör olarak bulunduğu Ortadoğu'da bu konuda en çok gündeme gelen ise Ürdün Nehir Havzası'dır. Çünkü Ürdün / Şeria Nehri bu siyasi aktörlerin egemenlikleri altında bulunan topraklarda kendisi ve kolları yer almaktadır. Fakat bölgede en çok sesi çıkan aktöründe sahip olduğu askeri ve ekonomik güç bakımından İsrail olduğu da ifade edilmelidir. Dolayısıyla İsrail tarafından uygulanan su politikaları, en çok Filistin halkını etkilemektedir. Bu politikalar ile İsrail, Filistin halkının suya erişmesine ve kendi su sistemlerini kurmalarına engel olmaktadır. Son zamanlarda İsrail tarafından planlanan Batı Şeria'nın ilhakı da bunun en net örneklerinden

biridir. Bu çalışma içerisinde İsrail'in ilhak planının Filistin halkı üzerindeki etkilerinin neler olabileceği sorusuna yanıt aranacaktır. Araştırma sorusuna yanıt aranırken Ürdün Vadisinin Jeopolitik konumu ve Şeria Nehri Havzası incelenerek, İsrail'in ilhak planının detayları ele alınacaktır. Ardından İsrail'in suyu politik bir araç olarak kullandığı ve tarihsel olarak İsrail-Filistin su meselesinin köklerine inilecektir. Daha sonrasında Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamında konu ele alınıp, İsrail'in ilhak planının Filistin halkı üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin neler olabileceği sorusu cevaplanacaktır.

Araştırma sorusuna yanıt aranırken içerik analizi yöntemi kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Ürdün Nehri, Ürdün Vadisi, Şeria Nehri Havzası, Batı Şeria'nın İlhakı, İsrail-Filistin Su Meselesi, ICESCR.*

1. Ürdün Vadisinin Jeopolitik Konumu ve Şeria Nehri Havzası

Ürdün Vadisi ve Şeria Nehri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, Ürdün Vadisi ve Şeria Nehri'nin detaylarına bakmadan önce Batı Şeria'nın tarihi, coğrafi ve demografik yapısına değinmek gerekmektedir. Batı Şeria'nın kuzey, güney ve batı tarafında İsrail, doğusunda ise Lüt Gölü / Ölü Deniz ve Şeria Nehri yer almaktadır. 1948 yılında Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Batı Şeria bölgesi Ürdün Haşimi Krallığı tarafından ilhak edilmiştir. Ürdün ilhakından 19 yıl sonra, 1967, Altı Gün Savaşı ya da diğer adı ile Üçüncü Arap-İsrail Savaşı esnasında bölge İsrail tarafından işgal edilmiştir. 1995'te Yaser Arafat ve İzak Rabin, İkinci Oslo görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmenin sonucunda Batı Şeria A, B ve C bölgeleri olmak üzere üçe bölünmüştür. A bölgesi Filistin Otoritesi'ne bırakılmıştır. B bölgesi üzerinde Filistin Otoritesi ve İsrail'in ortak yönetiminin var olmasına karar verilmiştir. C bölgesi ise İsrail kontrolü altına geçti. Filistin halkının çoğunluğu ise A ve B bölgeleri içerisinde bulunmaktadır. Ancak C bölgesinde de az da olsa Filistin nüfusu mevcuttur. Genel olarak Batı Şeria'da yaşayan Filistin nüfusuna baktığımızda 2018 yılı için valilik tarafından yıl ortası nüfus tahminine göre, 2,921,170 kişi olarak kayıt altına alınmıştır. Yine Filistin İstatistik Merkezine göre, 2018 yılında Batı Şeria'da 671,007 İsrail yerleşimcisi kaydedilmiştir. 2018 verilerine bakıldığında Batı Şeria nüfusunun büyük bir kısmını Filistinlilerin oluşturduğu net bir şekilde görülmektedir.

1.1 Ürdün Vadisi

Ürdün Vadisi, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde yirmi beşini oluşturmaktadır. Vadinin konumuna bakıldığında, Ürdün Nehri'nin Celile Denizi'nden Ölü Deniz'e kadar kuzey-güney rotasını izlemekte olduğu görülmektedir. Vadi yaklaşık 100 kilometre uzunluğundadır.

Vadi içerisinde bulunan tarım arazileri, Batı Şeria'daki tarımın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Çok geniş bir alana sahip olan vadi, Filistin halkının temel ihracat ürünü olan hurma yetiştiriciliği için önemli bir rol oynamaktadır.

Bunlara ek olarak, vadi birçok açık ve gelişmemiş alana sahiptir. Bu nedenle, bu alan Batı Şeria'nın gelecekteki gelişimi için en büyük arazi rezervi durumundadır. Alan üzerinde ileride kent merkezleri kurulabilir, ihracat için tarım teşvik edilebilir, enerji projesi yaratılabilir veya endüstri sektörü kurulabilmektedir. Bu seçeneklerin hayata geçirebilir olmasının en önemli payını ise vadinin hemen yanında bulunan Şeria Nehri oluşturmaktadır.

1.2 Şeria Nehri / Ürdün Nehri Havzası

Şeria Nehri'ne baktığımız zaman iki kısımdan oluştuğunu görmekteyiz. İsrail tarafından gelen Dan, Golan Tepelerinde bulunan Banyas Nehri'nden gelen su kolu ve Lübnan'ın Hasbani Nehri'nden gelen su kollarından beslenen kısım Yukarı Ürdün olarak adlandırılmaktadır. Buradan Huleh göl ve bataklık bölgesinden ilerleyerek Taberiye Gölü'ne akmaktadır. Ürdün Nehri'nin su akışı, Taberiye Gölünden Yermük Nehri havzasına devam edip Ölüdeniz'e katılarak son bulmaktadır. Taberiye Gölü ve Ölüdeniz arasındaki kısma da Aşağı Ürdün denilmektedir. Şeria Nehri'nin yıllık ortalama su miktarı 1.4 milyon metreküptür (Bilen, 1999). Nehir kollarının Şeria Nehri'ne yıllık akış katkıları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

Nehirlerin Şeria Nehrine Yıllık Akış Katkıları

Ürdün Nehri havzasının alanı ise 18.285 km². Havzanın dahil olduğu topraklar ve dağılım oranları ise aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Havzanın Dağılımı

İlk grafiğe baktığımız zaman özellikle Ürdün Nehri havzasında Yermük Nehri'nin ne kadar önemli olduğunu görülmektedir. Zira Şeria Nehri'ne en çok yıllık akış katkısı yapan Yermük Nehri'dir. Yermük Nehri neredeyse diğer nehirlerin yıllık akış toplamı kadar Şeria Nehri'ne katkıda bulunmaktadır.

İkinci grafiğe göz attığımız zaman ise nehir havzasının toplamda 5 paylaşıcı vardır. Bu açıdan bakılınca Şeria Nehri sadece Filistin ve İsrail'e tatlı su kaynağı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda Suriye, Ürdün ve Lübnan'ında tatlı su kaynağı olarak yer almaktadır. Ancak Şeria Nehri'nden en çok faydalanan yine İsrail'dir. Çünkü İsrail'in askeri ve ekonomik gücü, bölge üzerinde İsrail'in kendi çıkarlarına göre hareket edebilmesine olanak tanımaktadır. İsrail'in yukarı Ürdün'de 3.500 hektar tarım arazisinin kurumasına yola açtığı belirtilmektedir. Ayrıca İsrail'in tarımsal, kentsel ve endüstriyel atıkları toplayıp Aşağı Şeria Nehri'ne döktüğü ve bu nehri atık su kanalına çevirdiği iddia edilmektedir. Ayrıca Filistin'e ait yer altı sularının da hiçbir engelle karşılaşmadan İsrail tarafından tüketildiği belirtilmektedir (Kapan, 2004).

2. İsrail'in İlhak Planı ve Suyu Politik Bir Araç Olarak Kullanımı

Hidro-hegemon olarak adlandırılan ortak su havzalarındaki ekonomik ve askeri açıdan en güçlü devletlerin iç ve dış politika çıkarlarına göre belirlenen paylaşım sistemleri Ortadoğu'da da görülmektedir (Mark Zeitoun, 2007). Buradan yola çıkarak Ortadoğu'da su politikalarının asimetrik güç dengelerine göre belirlenmektedir (Duyar ve Özçelebi, 2012). İsrail, Ortadoğu'da su konusunda en çok hassasiyete sahip olan devlettir. Bunun nedeni bölgedeki su kıtlığıdır. Dolayısıyla, İsrail'in su tüketiminin artması, devletin siyasi karar alma mekanizmasında suyu önemli bir konuma çıkartmaktadır.

Askeri ve ekonomik perspektifte İsrail'in ilhak planına bakıldığında da Filistin Yönetimi'ne karşı asimetrik güç kullanıldığı aşıkardır. İsrail'in eski generali Moşe Dayan tarafından yapılan "İsrail için su o kadar önemlidir ki biz, 1967'de Araplarla savaşa birazda su kaynaklarını kontrol altına alabilmek için girdik" açıklaması ise suyun İsrail için hem geçmişte hem de gelecekte ne kadar önemli olduğunun altına çizer niteliktedir (Ergil, 2015). İsrail'in ilhak planı da tam bu noktada devreye girmektedir. İsrail, 1967'de Batı Şeria'yı işgal ettiğinden beri adil olmayan su anlaşmaları ile Filistin halkının yeterli su kaynağına erişmesini engellemekte ve İsrail'e bağımlı hale getirmektedir.

Ürdün Nehri, sınır aşan bir nehirdir. Bir başka deyişle, uluslararası hukuka göre İsrail ve Filistin tarafından adil ve makul bir şekilde paylaşılması gerekmektedir. Fakat, İsrail 1967'de Batı Şeria'yı işgal ettiğinden beri buradaki Filistin'in su kaynakları üzerinde de tam bir hakimiyet sağlamaktadır. Ayrıca su kaynaklarını işgal altındaki nüfus ve bölge üzerinde kendi hegemonyasını uygulamak için bir araç olarak da kullanmayı tercih etmektedir. Örneğin, Batı Şeria'da Filistin su projelerinin uygulanabilmesi için Ortak Su Komitesi tarafından onaylanması

gerekmektedir. Fakat İsrail'in fiili veto yetkisine sahip olduğu komitede, Filistin projelerinin yalnızca üçte biri fiilen uygulanabilmiştir.

C Bölgesi'nde ise durum Filistin halkı için daha zordur. Çünkü bu bölgede İsrail Sivil Yönetiminden (ICA) özel bir izin alınmadan herhangi bir şey yapılamamaktadır. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından bildirildiği üzere, ICA 2010 ve 2014 yılları arasında C Bölgesi projeleri için Filistin inşaat izni başvurularının yüzde 98,5'ini reddetmiştir. İsrail izinlerine sahip olmadıkları gerekçesiyle 2016'nın ilk 6 ayı içerisinde 50'den fazla su ve sanitasyon yapısı İsrail tarafından yıkılmıştır.

A ve B alanlarında ise yeterli su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle Filistin, büyük ölçüde İsrail ulusal su şirketi olan Mekorot'tan satın aldığı suya bağımlı durumdadır. İronik olarak İsrail, Filistinlilerin su kaynaklarını Filistin halkına satmaktadır.

Ayrıca, Filistin şehirlerine ve köylerine su temini haftada birkaç gün kesilmektedir. Bu süre zarfında Filistinliler şebeke suyunun beş katı fiyatla kamyonla su satın almak zorunda kalarak, daha az su tüketip daha çok ücret ödemektedirler. Görüldüğü üzere İsrail'in bölgedeki ekonomik ve askeri gücü, su kaynaklarının yönetimi konusunda onu Filistin halkına karşı baskın kılmaktadır. Bu asimetrik gücün en önemli örneği ise 2020 yılında duyurulan Batı Şeria'nın ilhak edilmesi planıdır. ABD destekli ilhak projesi, Batı Şeria'nın %30'unu kapsamaktadır. Bu yüzde otuzluk alan içerisinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri, Şeria Nehri ve Ürdün Vadisi de yer almaktadır. Ürdün Vadisi, Batı Şeria'nın yaklaşık üçte birini meydana getirmektedir. Dolayısıyla, ilhak gerçekleşirse Filistin halkı için ciddi bir toprak kaybı yaşanacaktır. Fakat sadece toprak kaybı ile bu durumu sınırlı tutmak yanlış bir bakış açısı olacaktır. Aynı zamanda Şeria Nehri yakınlarındaki araziler de kaybedilecek ve Şeria Nehri'nden kaynaklanacak olan ciddi bir su sıkıntısı yaşanacaktır. Filistin halkının temel geçim kaynağı Ürdün Vadisi'nde bulunan arazilerden sağlanmaktadır. Genellikle bu araziler sayesinde Filistinliler hurma yetiştiriciliği ve hurma ihracatı yapmaktadır.

Bir senaryo kurup bu ilhak üzerine düşünelim. Örneğin, İsrail ilhak planını gerçekleştirdi ve arazilerin Filistinliler de kalmasına izin verdi. Peki, bu arazilerin sulama yönetimi nasıl gerçekleştirilecektir? Ürdün Vadisi'ndeki toprakları verimli kılan etkenlerden biri Şeria Nehri'dir. İsrail'in Şeria Nehri üzerindeki kontrolü ile vadi üzerindeki tarım alanlarına yeterli miktarda su akışı sağlanamayacaktır. Bu senaryonun sonucunda araziler, Filistin halkında kalsa dahi yeterli su akışı sağlanamaması nedeniyle çiftçiler tarım yapamayacak ve ekonomik açıdan sorunlar yaşayacaklardır. Filistin Sular İdaresi Başkanı Mazin Ganim, İsrail'in ilhak planını

değerlendirirken şu ifadeleri kullanmıştır: "Sadece Ürdün Vadisi'ne yönelik ilhak, en az 3,5 milyar dolar değerindeki birçok ekonomik fırsatın ve 560 ila 600 milyon metreküp suyun kaybı demek. Geçen zaman; işgalci İsrail'in kurduğu ve daha sonra genişletilen tüm planların temelini su olduğunu kanıtıyor (Anadolu Ajansı, 2020)." Eski Filistin Sular İdaresi Başkanı Şeddad el-Atili ise ilhak planını ise şu şekilde değerlendirmiştir: "İlhak planı uygulanırsa su açısından sonuçları felaket olacak. Doğu havzasındaki su hakkımızdan yaklaşık 250 milyon metreküp kaybedeceğiz. Uluslararası su olarak kabul edilen Ürdün Nehri havzasındaki varlığımızı devlet olarak yitireceğiz. Ayrıca su konusunda bölgesel bir oyuncu olarak da hakkımızı kaybetmiş olacağız. İlhak planının uygulanması durumunda Ürdün Nehri ve Ölü Deniz'in yanı sıra çok büyük miktarlarda suyu kaybedeceğiz (Anadolu Ajansı, 2020)."

Bu bilgiler kapsamında hem ilhak konusunda yapılan açıklamalar hem de ilhak öncesi durumun göstergeleri, İsrail'in politik bir araç olarak suyu kullandığını ve su kaynaklarından faydalanarak da Filistin halkını tamamen bastırmaya yönelik politikalar izlediği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, ilhakın gerçekleşmesi durumunda Filistin halkı yetersiz su kaynaklarından dolayı İsrail'e daha bağımlı hale gelecektir. Fakat bu bağımlılığın yanı sıra hem olması gereken su miktarına sahip olamayacaklardır hem de yetersiz su miktarına daha fazla ödemeye yapacaklardır. İsrail, Filistin halkının en temel insan ihtiyacı olan suya erişimi hakkını, ilhak sayesinde gözle görülür bir şekilde kısıtlayacaktır. Suyun fiyatını daha da arttırarak onu bir kontrol aracı olarak kullanacaktır.

3. İsrail-Filistin Arasındaki Su Meselesi ve Anlaşmalar

Bölgedeki en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Şeria Nehri, Uluslararası sular arasında yer almaktadır. Şeria Nehri havzası üzerinde kullanım hakkı olan ülkeler ise İsrail, Filistin, Suriye, Ürdün ve Lübnan'dır. Keza bu nehir havzası dışında yeraltı su havzaları da bölgede önemli bir role sahiptir. Çünkü Batı Şeria ve Kıyı yeraltı havzaları da uluslararası sular dahilinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla, bölgedeki tatlı su kaynakları uluslararası su anlaşmaları ve kararları içerisinde değerlendirilmektedir.

3.1 1967 ve Öncesi

Filistin suyu çok uzun bir zaman boyunca köy ölçeğinde yerel olarak yönetilmekteydi. Dahası, tarımda su tüketim seviyesi evsel kullanıma göre çok daha yüksekti. 1960'ların başına kadar Filistinliler, su açısından kaynaklara, kuyulara ve Ürdün Nehri'ne güvendiler.

Aynı zamanda, büyük debili su kaynakları çiftçiler tarafından geliştirilmişti. Herkes ev kullanımı için istediği kadar suyu bir kaynaktan toplayabiliyordu. Bununla birlikte, bir araziye sulamak o kadar çok su gerektiriyor ki çiftçiler, su kaynaklarından kendi arsalarına uzanan kanallar inşa ettirmek zorunda kalıyordu. Bu sayede kaynaktan biraz daha düşük bir rakımda bulunan arazilerde sulama yapabilme sistemi geliştirilmiş oldu. Bunun bir adım sonrasında da çiftçiler mevcut kanallardan çatallanan ikincil kanallar inşa etmeye başladı ve kanal ağları ortaya çıktı. Tabii bu durumda çiftçilerin arasında belirli bir düzenlemenin olmasına ihtiyaç duyuldu ve çiftçiler, kaynaklardan gelen akışı paylaşmak için belirli kurallar ortaya koydular. Örneğin, her bir çiftçi, kaynağın tüm akışını 'su dönüşü' adı verilen belirli bir süre boyunca toprağına aktaracaktı. Kimse su için bir ödeme yapmıyordu. Ancak sulama kanallarının zamanla bakıma ihtiyacı olduğu anlaşıldığında suyu kullananlar ortak bir şekilde bu bakıma katkıda bulundu.

Fakat başka bir sorun daha zamanla fark edilmeye başlandı. Su akışı yılın belli dönemlerinde fazlayken bazı dönemlerinde de azdı. Tam bu noktada çiftçiler, suyun meşru kabul edilen bir şekilde dağıtılmasına karar verdiler. Örneğin, bazı çiftçilere her sekiz günde bir 15 dakikalık akış hakkı verildi. Diğerleri ise sekiz günde bir 20 saatten fazla yararlanacaktı. Bu eşitsiz dağılım, bugün dahi Filistin'in bazı yerlerinde devam ediyor.

1950'lerin ortalarından itibaren Batı Şeria'nın kuzey-batı tarafında sulama kuyuları açılmaya başladı. Qalqilya ve Tulkarem çevresinde bulunan köylerdeki çiftçiler, bir kuyu şirketi açabilmek için bir araya gelerek planlama yapmaya başladılar. Böylece Batı Şeria kuyuları kayıt altına alınmış olacak ve yazılı statülere sahip resmi bir yönetim kurumunun çatısı altında bulunacaktı. Bu sayede çiftçiler, akiferden su pompalayarak boruların yardımı ile tarlalarına yönlendirebildiler.

Sistemsel olarak bir kuyu operatörü pompayı çalıştırıyordu ve her bir çiftçinin tarlasına yöneltilen su saatleri günlük olarak kaydediliyordu. Kuyu şirketi üyesi olsun ya da olmasın, bu tür suyu alan her çiftçi, kullandığı su saatlerine göre ücretlendirilen aylık bir fatura ödemeye başladı. Şirket sadece su satışından kar elde etme amaçlı kurulmamıştı. Ödenen ücretlerle dizel su pompası çalıştırılıyordu hem de kuyu bakım masrafları karşılanıyordu. Bu sistem bugün hala aktif olarak kullanılıyor.

Son olarak ise 1967 işgalinin arifesinde, Filistinli çiftçiler aynı zamanda kıyılarındaki arazileri sulamak için Ürdün Nehri'nden su pompalamaktaydılar.

3.2 1967'den 90'lara Kadar Olan Dönem

İsrail, 1967'de Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni işgal etti. Bu işgal ile birlikte Filistinlilerin Ürdün Nehri'nden su kullanmaları engellenmeye çalışıldı. 1967 ve 1968 senelerinde İsrail, işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki su kaynakları konusunda askeri emirler vererek su üzerinde tam bir kontrol sağlamaya çalıştı. Fakat bu kontrol sağlama girişimi tam anlamıyla başarıyla gerçekleşmedi ve İsrail, kaynak kurumunun ve ister resmi ister gayri resmi olsun, her tarım kuyusu açılışının Filistinliler tarafından yönetilmesine izin verdi. Yine 1967 yılında İsrail, sulama kuyularına sayaçlar yerleştirdi ve Filistinlilerin tarım kuyusundan yıllık çıkarımının ne kadar olduğunu ölçmeye çalıştı. Daha sonra, İsrail tarafından bu tür kuyulara, ölçüldüğü ilk yıl boyunca pompalanan su miktarına karşılık gelen yıllık bir su çıkarma kotası koyuldu.

Batı Şeria'daki birçok Filistinli, işgalden önce yaptıkları gibi sulama sularını yönetmeye devam ederken bir yandan da İsrail otoritesine evsel su faturası ödemeye başladı.

3.3 İkinci Oslo (Taba) Anlaşması (1995)

2. Oslo Anlaşması'nda, Batı Şeria üç kısma ayrılmıştır. Nablus, Ramallah, Cenin, Tulkarem, ve Kalkilya şehirlerini içere kısıma A bölgesi denmiştir. Bu bölge, Filistin'in sivil ve askeri kontrolü altına verilmiştir. B bölgesi ise Filistin yönetimi içerisinde bulunsa da İsrail güvenlik kontrolü altındadır. C bölgesinde ise İsrail hakimiyetine karar verilmiştir.

2. Oslo Anlaşması ile üçe ayrılan bölgelerin yüzdelik dilimleri yukarıda verilen grafikte belirtilmiştir. Bu grafik kapsamında Filistin nüfusunun çoğunluğunun Filistin'in sivil-askeri kontrolü altında bulunan A bölgesinde ve Filistin yönetimi-İsrail güvenlik kontrolünde bulunan

B bölgesinde yaşadığı gözlenmektedir. Buradan sonuç ile C bölgesinde de Filistin nüfusunun bulunduğu söylenebilir.

1995 yılında imzalanan anlaşmayla su konusunda da önemli bir adım atılmıştır. 1995 Oslo Anlaşması'nın 3. eki ve 40. maddesi "Su ve Kanalizasyon" konularını içermektedir. Anlaşmanın ilk üç maddesi ise şu şekildedir:

1. İsrail, Batı Şeria'daki Filistin su haklarını tanır. Bunlar kalıcı statü müzakerelerinde müzakere edilecek ve çeşitli su kaynaklarına ilişkin Daimi Statü Anlaşmasında karara bağlanacaktır.

2. Her iki taraf da çeşitli kullanımlar için ek su geliştirme gerekliliğini kabul etmektedir.

3. Her iki tarafın kendi alanlarındaki su ve kanalizasyon alanındaki yetki ve sorumluluklarına saygı gösterirken, her iki taraf da ara dönem boyunca Batı Şeria'daki su ve kanalizasyon kaynaklarının ve sistemlerinin aşağıdaki ilkelere uygun olarak yönetimini koordine etmeyi kabul eder.

a. Bu maddede detaylandırıldığı üzere, Doğu Akifer'deki Filistinliler için ilave su miktarları ve Batı Şeria'daki karşılaştırılan diğer kaynaklar dikkate alınarak, kaynaklardan mevcut kullanım miktarlarının sürdürülmesi.

b. Su kaynaklarında su kalitesinin bozulmasının önlenmesi.

c. Su kaynaklarını gelecekte nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilir kullanımı sağlayacak şekilde kullanmak.

d. Kaynakların kullanımının değişken iklimsel ve hidrolojik koşullara göre ayarlanması.

e. Karşı tarafın kullandığı kaynaklar da dahil olmak üzere su kaynaklarına herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirleri almak.

f. Tüm evsel, kentsel, endüstriyel ve tarımsal atık suların arıtılması, yeniden kullanılması veya uygun şekilde bertaraf edilmesi.

g. Mevcut su ve kanalizasyon sistemleri, bu Maddede belirtildiği gibi koordineli bir şekilde çalıştırılacak, bakımı yapılacak ve geliştirilecektir.

h. Her bir taraf, kendi bölgelerindeki su ve kanalizasyon sistemlerine herhangi bir zarar gelmesini önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

i. Tarafların her biri, bu madde hükümlerinin kendi alanlarında özel mülkiyete sahip olanlar veya işletilenler dahil olmak üzere tüm kaynaklara ve sistemlere uygulanmasını sağlayacaktır.

Bu anlaşmanın maddelerini gerçekleştirmek içinse 5 yıllık bir süre tanınmıştır. Unutmamak gerekir ki Oslo Anlaşmalarının en önemli noktalarından biri uluslararası bağışçıların Filistin topraklarında su altyapısı geliştirebilmesine olanak tanınmasıydı. Bu da İsrail'in Filistin topraklarındaki su kaynakları üzerindeki etkisi kırabilecek bir adım. Fakat İsrail, Batı Şeria'daki su arıtma tesisleri ve akiferlerin kurulmasında rol almak isteyen yerel ve uluslararası yatırımcılara kısıtlayıcı yaptırımlarda bulunmuştur. İsrail'in bu yaptırımları direkt veya dolaylı olarak Filistin halkının suya erişimine olumsuz etki etmektedir. Aynı zamanda, İsrail ve Filistin tarafları görüşmeler neticesinde oy birliği ilkesini temel alarak su yönetimi ve düzenlenmesi konusunda karar verecek olan Ortak Su Komitesi'ni kurmuştur.

3.4 Ortak Su Komitesi

Ortak Su Komitesi'nin kurulmasındaki amaç Batı Şeria'da yer alan su ve kanalizasyon meseleleri hakkında düzenleme yapılması ve bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda komitede Filistin ve İsrail tarafından eşit sayıda uzman bulunacaktır.

Ortak Su Komitesi, Filistin için olumlu bir katkı sağlayamamıştır. Çünkü İsrail, Filistin tarafından öne sürülen su projelerini çoğunlukla reddetmiştir. İsrail ve Filistin arasındaki siyasi meselelerde Ortak Su Komitesi'nin verimli çalışabilmesine engel olmuştur.

3.5 Filistin Su Yönetimi

1996 yılında kurulan Filistin Su Yönetimi, Filistin halkı için su kaynağı geliştirmek ve suyun dağıtılmasını sağlamayı hedeflemiştir. 2002 yılında yabancı danışmanlar tarafından evrensel değer gördükleri ilkeler temelinde İngilizce olarak 2002 Su Kanunu hazırlandı. 2002 Su Kanunu kapsamında suyun bir kamu kaynağı, suyun insan hakkı olduğu ve işgal altında yaşayan insanların eşitlikçi ve sürdürülebilir bir anlayışla su dağıtımdan faydalanabilmesi gerektiği ilan edilmiştir. Filistin Yönetimi de bu yasayı kabul etmiştir. Filistin Yönetimi siyasi, askeri ve ekonomik olarak İsrail'e göre daha yetersiz olduğundan bu 2002 Su Kanunu şartları yerine getirilememiştir.

3.6 1990'lardan Günümüze Kadar İsrail-Filistin Su İlişkileri

1991 Madrid Konferansı ile birlikte taraflar arasında su ilişkileri konusunda görüşmeler başlanıp adımlar atılsa da Filistin halkının suya erişimi konusunda olumlu gelişmeler sağlanamamıştır. 1990'lardan 2000'li yıllara kadar geçen süreçte su kaynaklarının yönetimi ve düzenlenmesi konusunda İsrail'in baskın bir karakter olduğu görülmektedir. Özellikle 2000'li yıllardan beri İsrail tarafından büyük ölçekli tuzdan arındırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Eskiden su, Batı Şeria'dan İsrail'e, İsrail'den Gazze'ye ve Gazze'den denize, çoğunlukla yeraltı suyu olarak ama aynı zamanda yüzey suyu olarak akmaktaydı. Bu tür akış günümüzde büyük ölçüde tersine çevrilmiş durumdadır. 2019 yılında beş büyük tuzdan arındırma tesisi içerisinde sahil boyunca tuzdan arındırılan su, İsrail'deki musluk suyunun %80'ini sağlamaktaydı (Bar-Zeev, 2019). 2011 yılında İsrail'in ulusal su şirketi olan Mekorot'tan Filistin Su Yönetimi, 53.000.000 m³ satın almıştır (Filistin Su Kurumu, 2011). Bu da demek oluyor ki 2011'de Filistin Su Yönetimi tarafından yönetilen suyun %60'ı İsrail'den satın alınmıştır. Daha yakın bir tarih olan 2016 yılına gelindiğinde ise Filistin Su Yönetimi tarafından Mekorot'tan 69.000.000 m³ satın alındığı görülmektedir (Dünya Bankası Grubu, 2018). Fark edildiği üzere Filistin Su Yönetimi'nin suya talebi yıllar geçtikçe artış göstermektedir. Su kaynaklarına erişim konusunda ise tam anlamıyla olmasa da İsrail'e bağımlı hale getirilmiştir. 2014'te Filistin Su Yönetimi tarafından yeni bir su kararnamesi yayınlanmıştır. Su kararnamesi kapsamında su kaynaklarının doğal, siyasi ve egemenlik haklarının korunması, bunların kullanımı ve Filistin'deki projelerine ilişkin otorite tarafından belirlenen ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen bir politika benimsenmiştir. Su Kararnamesi madde 3'e göre "Filistin'deki tüm Su Kaynakları kamu malı olarak kabul edilecek ve İdare bu kaynakları dağıtımda adalet ve verimlilik sağlayacak şekilde yönetme yetkisine sahiptir." Madde 6'da ise suyun kullanımına değinilmiştir.

1. Su aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır:

A. Yurtiçi ve konut

B. Tarım ve sulama

C. Endüstriyel

D. Turizm

E. Ticaret ve ticaret

F. Suya bağımlı ekosistemlerin ve su habitatlarının korunması

2. Gerekli lisans, kullanım hakkı bir amaçtan diğerine kaydırılmadan önce alınacaktır.

3. İdare, diğer resmi ve ilgili makamlarla iş birliği içinde ve yıllık su bütçesi çerçevesinde, çeşitli sektörler ve bölgeler için su kullanım miktarlarını ve araçlarını, evsel kullanımların her şeyden önce mutlak önceliğe sahip olması şartıyla belirleyecektir.

Ancak Filistin Su Yasası uygulanamamıştır. Bunun en büyük nedeni ise suyun en çok kullanıldığı tarım alanlarındaki çiftçilerin sisteme entegre edilememesi.

Bunlara ek olarak, İsrail'in içinde sayılan ancak Yeşil Hat'a yakın konumda bulunan beş atık su arıtma tesisinin yapımına başlamıştır. Batı Şeria'dan İsrail'e akan yüzeysel atık suyu arıtacak olan bu tesislerin hem inşaatı hem de işletme maliyetleri için Filistin Yönetimi'nden ücret alınmıştır. Fakat arıtılan bu sudan ücret ödenmesine rağmen Filistin Su Yönetimi faydalanamamıştır. Arıtılmış atık su, İsrail'de yaşayan İsraili çiftçiler tarafından kullanılmıştır. 2017 yılında İsrail'e 21.400.000 m³ atık su akmıştır. Fakat atık suyun maliyeti olan yaklaşık 31 milyon ABD doları tutarındaki fatura Filistin Yönetimi tarafına kesilmiştir (World Bank Group, 2018). Faturanın Filistin'e kesilmesinin nedeni olarak ise Batı Şeria kaynaklı tüm atık suyu kapsamı gösterilmiştir.

Özetle, Filistin Yönetimi gerek İsrail Devleti'nin baskıcı gerekse de işgalci tavrına karşı yetersiz güçte olması ile su kaynaklarının yönetimi ve dağıtım konusunda da gerekli çabaları gösterse de başarılı olamamıştır. Her ne kadar Filistin Yönetimi su konusunda belli adımları atıp su kaynaklarını geliştirme arzusunda olsa da İsrail tarafından uygulanan politikalar sonucunda verimli sonuçlar elde edememiştir. Bu durumda, özellikle 2010'lu yıllarda, suyun çoğunluğunu yukarıda da belirtildiği gibi İsrail Devleti'nden tahsil etmek zorunda kalmıştır. Tabii ki bunun nedeni İsrail'in 1967 yılından beri Filistin Yönetimi'ni kendisine bağımlı kılma ve egemenlik hakkına engel olma çabalarıdır.

4. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi Kapsamında Filistin Halkının Su Hakkının Gasp Edilmesi

1966 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme imzalanmış, 1976 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeye taraf devletler tarafından uyulup uyulmadığını ise Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi izlemektedir. İsrail, taraf devletler arasında bulunmaktadır. Sözleşmenin Bölüm 1 ve Madde 1 kapsamında;

1. Tüm halkların kendi kaderlerini belirleme hakları vardır. Bu haktan ötürü, siyasal statülerini özgürce saptayarak ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini özgürce gözetebilirler.
2. Tüm halklar, karşılıklı yarar ilkesine dayalı uluslararası ekonomik iş birliği ve uluslararası hukuktan doğan herhangi bir yükümlülüğü zedelemeksizin kendi doğal zenginlik ve kaynaklarını, kendi amaçları için özgürce kullanabilir. Bir halk, hiçbir koşulda kendi geçim kaynaklarından yoksun bırakılamaz.

Bu maddeler ışığında İsrail'in Filistin'e yönelik yaklaşımları incelendiğinde ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerin İsrail tarafından engellendiği görülmektedir. Buna ek olarak, İsrail tarafından Filistin halkının su hakkı açık ve net bir şekilde ihlal edilmektedir. Filistin halkının kendi doğal kaynağı olan su, İsrail yönetiminde bir baskı ve kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Filistin halkına yeterli miktarda su sağlanmamakta olup, yüksek fiyatlarda su satışı gerçekleştirilmektedir. Üstelik Filistin halkının sahip olması gereken su kaynakları üzerinden bunlar gerçekleştirilmektedir.

2019 yılında BM Özel Raportörü Michael Lynk tarafından da İsrail'in Filistin kaynaklarını sömürmesinin insan hakları ihlali olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. Michael Lynk tarafından Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan bir rapor içerisinde bu konu hakkında çok önemli ifadelere yer verilmiştir. İsrail'in Filistinlilerin doğal kaynaklarını gasp etme politikasının, Filistinlileri hayati değerlerden mahrum bıraktığı ve kalkınma haklarından yararlanamayacakları anlamına geldiği ifade edilmiştir. Gazze'deki doğal içme suyu kaynaklarının çökmesi ve Filistinlilerin Batı Şeria'daki su kaynaklarının çoğuna erişememesiyle birlikte su, işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının sistematik ihlalinin güçlü bir sembolü haline gelmiştir diyerek bölgedeki son durumu özetlemiştir.

Sonuç

İsrail ve Filistin arasındaki su konusu çok uzun zamandır devam eden bir mesele haline gelmiştir. 1967 yılından itibaren Filistin halkının su kaynaklarına erişimi ve yönetimi oldukça zor koşullar altında gerçekleşmektedir. Altı Gün Savaşı ile birlikte Filistin'in tüm kaderi değiştiği gibi suya erişim hakkı da değişmiştir. 67'den günümüze İsrail hükümeti, Filistin'i kontrol etmek amacı ile suyu politik bir araç olarak kullanmıştır. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi taraflarından biri olmasına rağmen Filistin halkına hakkını vermemiş ve bu sözleşmenin 1. maddesinin ilk iki koşulunu da yerine getirmemiştir. 1995 Oslo II geçici anlaşması ise İsrail'in bölgeyi ve su kaynaklarını daha rahat kontrol edebilmesini sağlamıştır. Bu durumu destekler nitelikteki başka bir bilgi ise Batı Şeria'daki Filistin nüfusu her yıl artış gösterirken suyun tahsis edilmesi 1995'teki anlaşma ile sınırlı kalmıştır. Nüfus artışı gerçekleşirken ve suya talep artarken, İsrail Devleti tarafından Filistin halkı için arz sağlanmamıştır. Üstelik, Filistin halkına haftanın belirli günlerinde, yeterli olmayan miktarlarda su verilmiştir. Filistin halkı daha fazla suya sahip olmak istiyorsa İsrail'in ulusal su şirketi olan Mekorot'tan satın almak zorunda bırakılmıştır. Bunlara ek olarak, İsrail hükümeti tarafından Filistinlilerin Batı Şeria'da içme suyu dışında su kuyuları açmalarına izin verilmemektedir.

Dolayısıyla tarım alanlarının sulanması ve ekonomik gelişimin sağlanması da engellenmektedir. Bunların 3 nedeni olabilir:

1. Filistin halkının ekonomik olarak gelişmesini engellemek. Tarım alanlarına daha az su akışı sağlanarak üretimin artması engellenir.
2. Filistin halkını İsrail'e bağımlı kılmak. Böylece Filistin halkı kendi kaderini tayin edebilme düşüncesinden zamanla kopabilir ve ileride belki asimile edilebilir veya susturulabilir.
3. İsrail'in kendi ekonomik çıkarları için su kaynaklarını kendisine ayırmak istemesi. Sanayi ya da tarım alanlarında gelişmeyi hedefliyor olabilir.

2020 yılında İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açıklanan Batı Şeria'nın ilhak edilmesi planı da tam olarak asimetrik gücün gösteresidir. Askeri ve ekonomik açıdan bölgede güçlü olduğunu bilen ve farkında olan İsrail, Amerika'nın da desteğini alarak bu planı açıklamıştır. İlhak planı kapsamında her ne kadar Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın yüzde otuzluk bir alanın işgal edilmesi ön plana çıksa da İsrail hükümetinin asıl hedefinin topraklarını genişletmek olmadığı çok net bir şekilde anlaşılabilir. Siyonizm'de ana temalardan biri tarımdır. Bu yüzden su kaynaklarına erişimi ve yönetimi, İsrail için çok önemlidir. İsrail ulus-devlet inşa sürecinde de ideolojisini su ve tarımla bağdaştırmıştır. Gelen göçmenler tarıma teşvik edilerek toprak ve kendisi arasında bir bağ oluşturulması sağlanmıştır. Zamanla vatandaşlar içinde güvenlik kavramı su ile özdeşleşmiştir. Güncel durumda bu bağ asker-tarım koalisyonunu oluşturmuştur. İsrail'de su kaynaklarının geliştirilmesi, planlanması ve dağıtımına karar veren bu koalisyon oldukça güçlüdür. Kısacası, İsrail için su hem ideolojik hem de güvenlik açısından önemli bir dinamiktir. Suyu yüklenen bu anlam İsrail'in dış politikasında daha saldırgan ve uzlaşmaz olmasına ve suyun niteliğinden çok niceliğine önem vermesine yol açmıştır (Kutsal, 2009). İlhakın nedeni de tam olarak budur. İsrail'in bölgede daha çok suya sahip olma arzusu ve bir yandan da Siyonizm'i tekrardan alevlendirme isteğidir. Netanyahu'nun bu planı tamamen su odaklıdır. Daha fazla yer altı ve yer üstü su kaynağına sahip olması demek daha güçlü bir İsrail demektir. Ancak bu durum Filistin halkı için hem maddi hem manevi kayıp anlamına gelmektedir. Çünkü Şeria Nehri ve Ürdün Vadisi'ndeki suya erişimlerini kaybeden Filistin halkı, tarımsal faaliyetlerini gerçekleştiremeyerek ekonomik zarara uğrayacaktır. Daha fazla su için daha çok para ödemeleri de söz konusu olmaktadır. Bunların yanı sıra en temel hakları olan suya erişim hakları kısıtlanacaktır. Haftanın her günü veya her saati suya erişimleri olmayacaktır. Bu durumda Filistin halkının su hakkı, İsrail tarafından gasp edilmiş olacaktır. Bunların yanında İsrail'in Filistin halkının su hakkını gasp

etmesi demek Filistin'in ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmesini de engellemek demektir. Dolayısıyla İsrail kendisinin imzaladığı sözleşmeye aykırı davranmış olacaktır. Ama en önemlisi Filistin halkının, eğer bu ilhak planı gerçekleşirse, bağımsız bir devlet olma inancı büyük bir zarar görecektir.

Kaynakça

Postel, Sandra, "Changing the Course of Transboundary Water Management", Natural Resources Forum, Elsevier Science Publisher, 2009, s. 85-90.

Wolf, Aaron T., "Hydrostrategic Decisionmaking and the Arab-Israeli Conflict", Oregon State University, 1995, s. 221-273.

Kut, Gün, "Ortadoğu Su Sorunu: Çözüm Önerileri", Bağlam Yayıncılık, 1993, s. 473-484.

Erdem Mete, "Ortadoğu Ülkelerinde Su Sorunu", TESAV, 1994, s. 45-54.

Kılıç, Seyfi, "Bağımsız Filistin Devleti ve Su Sorunu", Ortadoğu Analiz, 2011, s. 35-40.

Israel Water Authority, "The Issue of Water between Israel and the Palestinians", 2009, s. 14-20.

Sağlam, Hacer, "Uluslararası Hukuk Çerçevesinde İsrail Filistin Su Sorunu", Ortadoğu Etütleri, 2018, s. 81-104.

Kutsal, Elif, "İsrail Filistin İhtilafı Özelinde Politik bir Araç Olarak Su", Bilge Strateji, 2009, s. 89-98.

Armaoğlu, Fahir, "Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları (1948-1988)", Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991.

Duyar, Metin ve Oğuzhan Özçelebi, "Ortadoğu'da Su Sorunu", Derin Yayınları, 2012.

Bromberg, Gidon ve Giulia Giordano, INSS, Eran, Oded, "Israeli Water Diplomacy and National Security Concerns", EcoPeace Middle East, 2018, s. 12-28.

United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi", Retrieved from

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>

Israel Ministry of Foreign Affairs, "The Israeli-Palestinian Interim Agreement", Retrieved from <http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-palestinian%20interim%20agreement%20-%20annex%20iii.aspx>

"Palestinian Central Bureau of Statics", Retrieved from <http://www.pcbs.gov.ps/>